

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

OPRAVDANOST STICANJA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA PUTEM ŠKOLOVANJA KOD KUĆE¹

Vera Spasenović²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Zorica Šaljić³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

Školovanje kod kuće, kao mogući vid sticanja obaveznog obrazovanja, dozvoljeno je u većem broju školskih sistema za sve ili bar za neke kategorije učenika. Rad nudi pregled osnovnih informacija o zakonskim rešenjima i zastupljenosti školovanja kod kuće u pojedinim zemljama, kao i o razlozima opredeljivanja roditelja za ovu opciju. S obzirom da je reč o kontroverznoj temi oko koje postoje suprotstavljena mišljenja, u radu se diskutuju argumenti za i protiv mogućnosti školovanja kod kuće, posebno iz ugla prava roditelja da donose odluke o obrazovanju svog deteta, ali i prava deteta na obrazovanje i na poštovanje njegovih najboljih interesa. Konstatuje se da je potrebno i opravdano da država u cilju zaštite prava i interesa deteta reguliše uslove ostvarivanja školovanja kod kuće i da predvidi mehanizme za osiguranje njegovog kvaliteta.

Ključne reči: školovanje kod kuće, pravo deteta na obrazovanje, interes deteta, sloboda izbora roditelja.

Uvod

Pravo na obrazovanje spada u jedno od osnovnih ljudskih prava i pretpostavka je ostvarivanja drugih prava. Ratifikacijom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima⁴, Konvencije o pravima deteta⁵ i nizom drugih međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava države su u obavezi da obezbede da osnovno (bazično) obrazovanje bude besplatno i obavezno za svu decu, kao i da naredni nivoi obrazovanja budu jednako dostupni svima. Predviđeno je i da roditelji imaju pravo da detetu obezbede obrazovanje u skladu sa svojim verskim i filozofskim uverenjima⁶. Izuzev nekoliko slučajeva (Solomonska ostrva, Oman i Butan), u svim zemljama je zakonski definisano obavezno obrazovanje

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0000-0003-2222-5801>; e-mail: vspaseno@f.bg.ac.rs

3 <https://orcid.org/0000-0002-7139-4479>

4 <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>

5 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

6 https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_srp

sve dece određenog uzrasta (Besche-Truthe, 2022). Međutim, obavezno obrazovanje ne treba poistovećivati sa školskom obavezom, tj. sa pohađanjem škole. U mnogim zemljama zakonskom regulativom je dozvoljeno školovanje učenika kod kuće, a broj učenika koji se na ovaj način obrazuju se u poslednje vreme povećava. U ovom radu ćemo dati kratak pregled informacija o školovanju kod kuće i razmotriti opravdanost ovog oblika ostvarivanja obaveznog obrazovanja.

Regulisanost i zastupljenost školovanja kod kuće

Pod pojmom školovanje kod kuće⁷ (eng. *homeschooling*; *home education*⁸) obično se podrazumeva podučavanje koje roditelj ili osoba koju oni angažuju sprovodi u kućnim uslovima, a kojim se zamenjuje pohađanje škole (Dwyer & Peters, 2019). Ključne odrednice koje se sreću u većini definicija školovanja kod kuće su kontrola roditelja i podučavanje u kućnim uslovima, mada neki autori jasno naglašavaju da se ovaj oblik obrazovanja ne odvija nužno samo u kući, niti da roditelji imaju potpunu kontrolu nad sadržajem i načinom podučavanja deteta (Jolly & Matthews, 2020; Petrie, 2001).

Interesovanje roditelja za školovanje kod kuće intenzivirano je tokom poslednjih decenija u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, a od nedavno i u zemljama kontinentalne Evrope (Petrie, 2001). Od početka devedesetih godina školovanje kod kuće je legalno u svih 50 američkih država, mada se regulativa kojom se uređuje ova oblast prilično razlikuje među saveznim državama (Heuer & Donovan, 2017). Tako, na primer, u 13 država postoji poseban zakon o školovanju kod kuće, 11 država ne zahteva da ih roditelji obaveste o tome da se dete obrazuje kod kuće, u pet država se školovanje kod kuće ne spominje eksplicitno, već potpada pod odredbe o obaveznom pohađanju nastave „na drugi način“. U 23 države je propisano da su učenici koji se školuju kod kuće u obavezi da polažu standardizovane testove. Ni u jednoj državi se ne zahteva da roditelji dece koja se školuju kod kuće imaju završeno visoko obrazovanje.

Podaci za SAD pokazuju da je broj učenika koji se školuju kod kuće rastao tokom protekle dve decenije (IES, 2023). Dok je 1999. godine bilo 1,7% učenika uzrasta od 5 do 17 godina koji su se školovali kod kuće (tj. 850000 njih), 2019. godine je taj procenat porastao na 2,8 (tj. 1457000 učenika). Među onima koji se školuju kod kuće više je belaca u odnosu na one hispano porekla i Afroamerikance, veći je broj onih koji imaju jednog zaposlenog roditelja, a drugog ne u poređenju sa oba zaposlena roditelja, oba nezaposlena ili samo jednim roditeljem koji je zaposlen, preovlađuju oni koji žive u ruralnim područjima a ne u gradskim i prigradskim, kao i oni koji žive u porodicama sa troje ili više dece u odnosu na porodice sa manje dece (NCES, 2022).

Kada je reč o evropskim zemljama, podaci mreže Eurydice pokazuju da je na nivou osnovnog i nižeg srednjeg obrazovanja (ISCED 1 i 2) školovanje kod kuće dozvoljeno u 23 od 38 zemalja (između ostalih, u Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Finskoj, Francuskoj, Italiji, Norveškoj, Švajcarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu) (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018). Dve zemlje ne dozvoljavaju školovanje kod kuće (Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija), dok u 13 školskih sistema ova mogućnost postoji samo u izuzetnim okolnostima, koje se po pravilu odnose na zdravstveno stanje učenika (npr. u Nemačkoj, Španiji, Švedskoj). Međutim, i u onim zemljama u kojima je generalno omogućeno školovanje kod kuće postoje određena ograničenja u pogledu toga ko sve i pod kojim uslovima može da se opredeli za ovu opciju, što se uostalom odnosi i na našu zemlju.

7 U domaćoj regulativi u upotrebi je termin obrazovanje/nastava kod kuće.

8 U SAD se obično koristi termin *homeschooling*, a u Velikoj Britaniji *home education*.

U većini evropskih država u kojima je dozvoljen ovaj oblik sticanja obrazovanja potrebno je da roditelji dobiju saglasnost prosvetnih organa sa centralnog, lokalnog ili školskog nivoa o školovanju deteta kod kuće. Izuzev Holandije i Ujedinjenog Kraljevstva, svuda se prati i procenjuje napredovanje učenika (uglavnom polaganjem razrednih ispita na kraju školske godine), a u većem broju zemalja se zahteva i da učenici pristupe polaganju nacionalnih testova, odnosno završnih ispita. Svuda gde je dozvoljeno školovanje kod kuće roditelji odlučuju da li će oni sami da podučavaju svoje dete ili će nekoga angažovati u tu svrhu. Samo u manjem broju zemalja se traži da osoba koja podučava ima nastavničke kvalifikacije (npr. Slovačka, Švajcarska) ili da poseduje odgovarajući nivo obrazovanja (npr. u Češkoj onaj ko podučava dete osnovnoškolskog uzrasta mora da ima minimum srednje obrazovanje, a za srednjoškolca je potrebna diploma visokog obrazovanja) (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018).

Iako je u većem broju školskih sistema školovanje kod kuće dozvoljeno, ono ipak ne predstavlja učestalu praksu, tj. veoma mali broj dece se obrazuje na taj način. Recimo, procenjuje se da u Ujedinjenom Kraljevstvu takvih učenika ima oko 80000, u Kanadi oko 50000, u Australiji oko 30000, a u Francuskoj 2800 (Guterman & Neuman, 2017). U Sloveniji je 2016/17. godine bilo 279 učenika (0,2%) koji su se školovali kod kuće (de Laat et al., 2020), a u Izraelu se oko 360 porodica odlučilo za tu varijantu (Guterman & Neuman, 2017).

Argumenti za i protiv školovanja kod kuće

Razlozi zbog kojih roditelji odlučuju da im se deca školuju kod kuće umesto u redovnoj školi su raznovrsni, te se najčešće svrstavaju u dve veće grupe – ideološke i pedagoške razloge (Dwyer & Peters, 2019; Heuer & Donovan, 2017; Isenberg, 2007; Jolly & Matthews, 2020). Ideološki razlozi odnose se na verovanje roditelja da se u postojećoj školi religijska uverenja ne razvijaju na pravi način niti u dovoljnoj meri, da sadržaj onoga što se uči u školi i školska kultura ne odgovaraju normama i vrednostima koje se u porodici neguju i da škole imaju štetan uticaj na moral deteta. Pedagoški motivi roditelja uglavnom se tiču uverenja da škole pružaju nizak kvalitet znanja, kao i da nastava u školi ne uspeva da bude „po meri“ svakog deteta i da ne može adekvatno da odgovori na potrebe različite dece. Pored toga, zabrinutost za bezbednost deteta u školi (zbog droge, vršnjačkog nasilja i sl.) se, takođe, često navodi kao razlog zbog koga se deca školuju kod kuće (NCES, 2022). To je ujedno i najzastupljeniji razlog koji izdvajaju američki roditelji koji školuju svoju decu kod kuće (njih 80%) (IES, 2023). Jedan deo roditelja obrazloženje za školovanje kod kuće vidi u prilagođavanju obrazovanja individualnim karakteristikama deteta i mogućnostima optimalnog razvoja njihovih potencijala, dok drugi u prvi plan stavljaju doprinos jačanju zajedništva porodice i bliskosti među njenim članovima (Bhopal & Myers, 2017; Jolly & Matthews, 2020; Kunzman, 2009; Petrie, 2001). Uvreženo mišljenje da se za školovanje dece kod kuće prevashodno opredeljuju hrišćanski konzervativci ili liberalno nastrojeni hipici očigledno ne odgovara realnosti (Heuer & Donovan, 2017).

Kao argumenti protiv školovanja kod kuće najčešće se navode neadekvatna socijalizacija dece i manje prilika za socijalnu interakciju sa vršnjacima. Zabrinutost izaziva i mogućnost da se roditelji koji se opredele za školovanje kod kuće ponašaju neodgovorno i da ne postupaju svi u najboljem interesu deteta. I u situaciji kada roditelji imaju najbolje namere u pogledu obrazovanja svog deteta, pitanje je da li su dovoljno kompetentni da zadovolje njegove akademske i lične potrebe (Bhopal & Myers, 2017; Dwyer & Peters, 2019).

S druge strane, zagovornici školovanja kod kuće podržavaju ideju da roditelji mogu da odlučuju o tome šta, kako i u kojim uslovima će njihovo dete učiti, tj. da imaju kontrolu nad procesom njihovog obrazovanja. Ujedno, ovo se posmatra i kao pravo roditelja na slobodu izbora kada je u pitanju obrazovanje njihove dece. Sloboda se smatra jednom od ključnih vrednosti u demokratskim društvima i podrazumeva da se pojedincima omogući da ostvare svoje interese i donose odluke o svom životu u skladu sa sopstvenim principima i uverenjima, u meri u kojoj time ne ugrožavaju slobodu i prava drugih osoba (Merry & Karsten, 2010). Prinuda države je u tom smislu opravdana samo onda kada je neophodno sprečiti zloupotrebu slobode.

Kada je reč o školovanju kod kuće, postavlja se pitanje da li pravo roditelja na izbor tipa i načina obrazovanja njihovog deteta može da bude u raskoraku sa najboljim interesima deteta? Ili, drugačije rečeno, da li i u kojoj meri bi sloboda roditelja u ovom slučaju trebalo da bude ograničena kako bi se osiguralo ostvarivanje individualne, ali i društvene dobrobiti? Odgovori na ova pitanja mogu biti oprečni, što pokazuju i razlike u zakonskim rešenjima kojima se reguliše školovanje kod kuće u različitim državama. No, i u velikom broju školskih sistema u kojima je ovaj oblik ostvarivanja obaveznog obrazovanja dozvoljen, prisutna su određena ograničenja i manji ili veći stepen kontrole od strane države. To ne znači da se roditeljima u potpunosti oduzima pravo da donose odluke koje se tiču njihove dece, niti da se guši pedagoški pluralizam, već znači da prosvetna vlast vodi računa o ostvarivanju prava deteta na kvalitetno obrazovanje. Država može i treba da ima paternalističku ulogu kako bi se obezbedila zaštita prava i interesa deteta (Merry & Karsten, 2010). U tom smislu, smatramo opravdanim restriktivne odredbe koje postoje u našoj pravnoj regulativi u pogledu uslova ostvarivanja i načina osiguranja kvaliteta školovanja kod kuće.

Literatura

- Besche-Truthe, F. (2022). The Global Trajectories of Compulsory Education: Clustering Sequences of Policy Development. In: K. Martens, M. Windzio (eds.), *Global Pathways to Education. Global Dynamics of Social Policy*, pp 65–96. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78885-8_3
- Bhopal, K., & Myers, M. (2017). *Home Schooling and Home Education: Race, Class and Inequality*. London: Routledge.
- de Laat, G., Dadić, K., & Bušljeta Kardum, R. (2020). Homeschooling: Between Croatian aspirations and Slovenian reality. *Educational Process International Journal*, 9(1), 7–22.
- Dwyer, J., & Peters, S. (2019). *Homeschooling: The History and Philosophy of a Controversial Practice*. Chicago: The University of Chicago Press.
- European Commission/EACEA/Eurydice (2018). *Home Education Policies in Europe: Primary and Lower Secondary Education*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Guterman, O., & Neuman, A. (2017). Different Reasons for One Significant Choice: Factors Influencing Homeschooling Choice in Israel. *International Review of Education*, 63, 303–318.
- Heuer, W., & Donovan, W. (2017). *Homeschooling: The Ultimate School Choice*. Boston: Pioneer Institute.
- IES (2023). *Stats in Brief: 2019 Homeschooling and Full-Time Virtual Education Rates*. <https://nces.ed.gov/pubs2023//2023101.pdf>
- Isenberg, E. (2007). What Have We Learned About Homeschooling? *Peabody Journal of Education*, 82(2–3), 387–409.
- Jolly, J., & Matthews, M. (2020). The Shifting Landscape of the Homeschooling Continuum. *Educational Review*, 72(3), 269–280.
- Kunzman, R. (2009). Understanding Homeschooling: A Better Approach to Regulation. *Theory and Research in Education*, 7(3), 311–330.

- Marochini Zrinski, M. (2022). Mogućnost uvođenja obaveznog cijepljenja protiv Covid-19 bolesti primjenom načela razmjernosti uz prikaz postojeće prakse Europskog suda za ljudska prava i ustavnog suda Republike Hrvatske. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*, 95, 13–42.
- Merry, M., & Karsten, S. (2010). Restricted Liberty, Parental Choice and Homeschooling. *Journal of Philosophy of Education*, 44(4), 497–514.
- NCES. (2022). *Homeschooled Children and Reasons for Homeschooling. Condition of Education*. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences. <https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator/tgk>
- Petrie, A. (2001). Home Education in Europe and the Implementation of Changes to the Law. *International Review of Education*, 47(5), 477–500.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024